

Стефан Милић,*
*Истраживач приправник,
Иновациони центар Универзитета у Нишу,
Република Србија*

UDK: 342.846:352(497.11)
342.84(497.11)(094.5)“2022“
342.25(497.11)(094.5)“2022“

DOI: 10.5281/zenodo.19593486

ОДЛУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА: ДА ЛИ ПОСТОЈИ ХЕГЕМОНИЈА ПОЛИТИКЕ НАД ПРАВОМ?

Закон о избору народних посланика из 2022. године увео је средњи ниво администрације за парламентарне изборе – локалну изборну комисију. Реч је о општинским, градским и изборним комисијама градских општина Града Београда. Именовање чланова сталног састава ових комисија регулисано је Законом о локалним изборима. Наведени пропис не препознаје као услов за члана у сталном саставу завршено високо образовање у области правних наука. Наиме, тај услов постоји само за председника и заменика председника локалне изборне комисије. Разуме се, тај услов не постоји ни за чланове и заменике чланова у проширеном саставу који се именују на предлог подносилаца проглашених изборних листи. Надлежност локалних изборних комисија је изузетно обимна, с тим што се најзначајнији спектар надлежности односи на одлучивање по приговорима и утврђивање резултата гласања. Локалне изборне комисије одлучују већином од укупног броја гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу. Када се узме у обзир да је број чланова у сталном саставу унапред познат, а да број чланова у проширеном саставу не може бити унапред утврђен, те да може бити већи од броја чланова у сталном саставу, као и то да је углавном реч о представницима политичких странака који заступају партијске интересе, онда се поставља питања да ли је овакво законско решење добро? Да ли су локалне изборне комисије само успутне станице које се морају проћи до судске заштите? На који начин предупредити потенцијалну хегемонију политике над правом прилико одлучивања изборних комисија? Да ли повећати број чланова у сталном саставу? Да ли увести услов да они морају бити дипломирани правници? Како одабрати чланове локалних изборних комисија у проширеном саставу који се не би

* stefan.milic@prafak.ni.ac.rs

руководили партијским интересима, него би штитили објективну законитост и правилност спровођења изборног поступка? Ово су само нека од питања која су се искристалисала као проблем у раду локалних изборних комисија, али којима се нажалост још увек не назире решење.

Кључне речи: локална изборна комисија, изборно право, Републичка изборна комисија, локални избори, заштита изборног права, приговор.

Stefan Milić, LL.M.,
Junior Researcher,
Innovation Center, University of Niš,
Republic of Serbia

***Decision-Making of Local Electoral Commissions:
Is there a hegemony of politics over law?***

The Act on the Election of Members of Parliament (2022) introduced an intermediate level of electoral administration, embodied in the local electoral commission, comprising municipal, city, and city municipality commissions of the City of Belgrade. The appointment of members for their permanent composition is regulated by the Local Elections Act, which does not prescribe a law degree as a requirement for the commission membership, except for the president (chairperson) and deputy president. Nor is this requirement prescribed for members and deputy members of the extended composition of these commissions, who are appointed upon the proposal of submitters of proclaimed electoral lists. The competences of local electoral commissions are extensive, particularly in deciding on objections and determining voting results. Decisions are adopted by a majority of the total number of members in the composition of either permanent or extended commissions. While the number of members in the permanent commission is predetermined, the number of members in the composition of the extended commission is not; thus, it may exceed the number of members in the permanent commission. Considering that members in the extended commission are typically representatives of political parties, the key issue is whether such a legal solution enables the dominance of party interests over legal considerations. This raises several questions: are local electoral commissions merely intermediate bodies that precede judicial protection, and how can the potential hegemony of politics over law be prevented in the decision-making of local election commissions? Should the number of permanent members be increased, and should they be required to have a law degree? How to select members of local election commissions in an expanded composition who would not be guided by party interests but by legality and regularity of the election procedure? These issues remain open in current practice but possible solutions include increasing the number of members in the permanent

commission composition, introducing legal education requirements, and redefining the criteria for selecting members of the extended commission composition in order to ensure objectivity and legality in the electoral process.

Keywords: local electoral commission, electoral law, National Electoral Commission, local elections, protection of electoral rights, objection.